

COVID-19 and Power Games in Africa: Can Sino-African Relations Withstand?**COVID-19 et Jeux de Puissance en Afrique : Les Relations Sino-Africaines Peuvent-elles Résister ?****Author's Details: Benjamin Mwadi Makengo**

Ph.D. Candidate, School of Politics and International Studies, Central China Normal University

Abstract

Since the colonial era until this beginning of the twenty-first century, the African continent continues to remain a power games ground. The era of "colonial power games" has already passed on the continent. Rather, just at the end of the Second World War, with the independence of the African countries, it replaced to the "neo-colonial power games" via the competitions: "capitalist-communist", "Anglo-Saxon-Francophone" and "conservative-progressive" — since the beginning of the twenty-first century until this COVID-19 era. The African market, political support, raw materials and geostrategic [geopolitics] have been the stakes of these power games in Africa for a long time. COVID-19, just came to play the role of accelerator of these games through its rise in level. In these games to the lee of COVID-19, the "conservatives" — dominated by the United States, are no longer just watching and criticizing, they have now gone on the offensive. The "progressives" — represented here by China, are rather retreating more and more to the defensive. Thus, Sino-African relations are being pushed further and further at the risk of its collapse. Because it is the "soft power" that serves as a means to the "mutual conservative-progressive jostling" in these games. While the sum of "conservatives' soft power" looks to be more powerful than that of the "progressives" in Africa. But this paper, by taking the subprime crisis as its historical fact of analysis and game theory as its theoretical explanatory basis, rather explains and demonstrates why Sino-African relations may well withstand in these "conservative-progressive power games" in Africa during this COVID-19 era, even though they are being pushed further by the "conservative's offensive".

Keywords: Conservative-Progressive Competition, Power Games in Africa, Sino-African Relations.**Résumé**

Depuis l'ère coloniale jusqu'à ce début du vingt-et-unième siècle, le continent africain ne cesse de demeurer un terrain des jeux de puissance. L'ère des « jeux coloniaux de puissance » est déjà passée sur le continent. Mais plutôt, elle s'est substituée, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les indépendances des pays africains, aux « jeux néocoloniaux de puissance », en passant par des compétitions : « capitalistes-communistes », « Anglo-saxons-francophones » et « conservateurs-progressistes » — dès le début du vingt-et-unième siècle jusqu'à cette ère du COVID-19. Le marché, soutiens politiques, les matières premières et la géostratégie [géopolitique] Africains sont depuis belle lurette les enjeux de ces jeux de puissance en Afrique. La COVID-19, est juste venue jouer le rôle d'accélérateur de ces jeux via sa montée de niveau. Dans ces jeux sous le vent du COVID-19, les « conservateurs » — dominés par les Etats-Unis, ne sont plus juste dans l'observation et critiques, ils se sont lancés maintenant à l'offensive. Les « progressistes » — ici représentés par la Chine, se replient plutôt de plus en plus à la défensive. Ainsi, les relations sino-africaines se voient de plus bousculer au risque de son effondrement. Car c'est le « soft power » qui sert de plus comme moyen aux « bousculades mutuelles conservateurs-progressistes » dans ces jeux. Alors que la somme du « soft power des conservateurs » se présente bien d'être la plus puissante que celle des « progressistes » en Afrique. Mais ce papier—en prenant la crise des subprimes comme son fait historique d'analyse et la théorie des jeux comme sa base théorique explicative, explique et démontre plutôt pourquoi les relations sino-africaines peuvent bien résister dans ces « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique sous cette ère du COVID-19, quoiqu'elles soient bousculées de plus par l'«offensive des conservateurs ».

Mots-Clés : Compétition Conservateurs-Progressistes, Jeux de Puissance en Afrique, Relations Sino-Africaines.

1. Introduction

Un miracle sanitaire s'est produit en Afrique. Avec la pandémie du coronavirus disease de 2019 (COVID-19), au-delà de tous les entendements malheureux, l'Afrique se porte plutôt mieux que les continents les plus avancés en matière sanitaire¹. Les différentes projections faites suivant la capacité des Etats à faire face au COVID-19 [selon les standards sanitaires requis] sont plutôt battues en brèche par une autre réalité des faits sur terrain que celle attendue². Le pire ne s'est pas produit en Afrique. Qui peut exactement l'expliquer ? Le climat africain, la prise répétitive des médicaments luttant contre la malaria, le niveau faible d'intégration africaine aux flux mondiaux ou la prise de conscience et réactions rapides [pour le cas du confinement par exemple] des Africains face à la dangerosité que représentait la COVID-19 au continent, sont-elles les raisons explicatives ? Y, en a-t-il d'autres ? Qui sait ? Quoique le miracle sanitaire se soit produit, l'Afrique devrait bien apprendre et comprendre les différentes leçons que la COVID-19 est bien venue lui donner. Le miracle ne se produit pas à chaque fois, il est grand temps pour l'Afrique de se réveiller de son profond sommeil, sinon le désastre est à venir. Par ailleurs, le pire qui s'annonce en Afrique est plutôt socio économique financière [à l'exception du sanitaire dû directement au COVID-19 couvert par le miracle]. Et d'un autre côté, c'est le constat touchant la dimension des politiques internationales sur le continent. Ce sont les jeux de puissance que se dessinent, redessinent, montent et remontent de plus en plus sur le continent africain pendant cette période macabre de triste mémoire de la pandémie du COVID-19.

Car il est bien clair qu'au-delà de la dimension sanitaire, la pandémie du COVID-19 est bien venue bouger le monde politique. Dans les quatre coins du globe, différents événements ne cessent de se monter et remonter. Des événements que devraient advenir dans le temps. Mais hélas, la COVID-19 est juste venue les accélérer. Et le plus important de ces événements dans l'arène internationale est bien la montée de niveau de la compétition US-Chine, mieux « compétition conservateurs-progressistes ». Compétition de ceux qui veulent conserver leur domination et puissance à travers le monde—les « conservateurs », et de ceux qui poussent pour le changement de l'actuelle structure internationale [considérée comme injuste pour eux]—les « progressistes »³. Bien sûr que oui, les Etats-Unis (US) et la Chine sont bien respectivement les leaders de ces deux blocs—conservateurs-progressistes. Une compétition qu'existait bien avant COVID-19, elle s'est juste montée à un niveau supérieur d'avant COVID-19, et se constate bien dans les différents coins du monde et domaines sous forme des jeux de puissance. Ces derniers se dessinent et [se] redessinent encore de manière la plus claire dans les différents terrains ou domaines jugés stratégiques par les uns et les autres⁴. Et le continent africain ne fait pas exception. Mais pourquoi donc ? La question ici est de se demander : si l'Afrique est-elle ou peut-elle encore être considérée comme un terrain [stratégique] des jeux de puissance ? Et pourquoi ? Ou juste, à ce début du vingt-et-unième siècle, l'Afrique importe-t-elle encore pour qu'elle soit considérée comme un terrain des jeux de puissance ?

Mais bien souvent, plusieurs omettant abusivement l'Afrique dans les grands débats des jeux de puissance dans l'arène internationale, d'autres la relèguent juste au dernier plan. Ils soutiennent l'idée selon laquelle : l'Afrique importe moins dans les jeux de puissance en comparaison avec d'autres différents coins du monde. Car de « l'or noir », le pétrole à contrôler à tout prix serait ailleurs et non sur le continent africain, et aussi, il y aurait aucune grande puissance en Afrique ni même une puissance montante, menaçant ainsi la sécurité et survie des puissances existantes⁵. Plutôt, ce papier se propose de démontrer le contraire, en mettant en avant la dimension géopolitique, suivant l'approche d'analyse stratégique. Si les enjeux de « l'or noir » seraient hors du continent africain, mais plutôt les enjeux de « l'or gris ou bleu », du cobalt sont bien

¹ Selon European Centre for Disease Prevention and Control, le nombre global des cas de contamination due au COVID-19 a atteint 1 168 735 en Afrique, 6 071 338 en Asie, 12 326 095 en Amérique, 3 383 338 en Europe et 27 197 en Océanie le 22 août 2020. Et celui des morts a atteint 27 320 en Afrique, 126 791 en Asie, 439 405 en Amérique, 206 290 en Europe et 508 en Océanie à la même date.

² D'aucuns voyaient le pire sur le continent africain, en comparaison avec ce qui se passait en Chine, en Europe et aux Etats-Unis. De même, l'OMS pensait aussi pareil, via la déclaration du 18 mars 2020 de son Directeur Générale Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève, je cite : "Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui".

³ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", in *International Journal of Innovation and Scientific Research*, vol. 48, no. 2, May 2020, pp.188-203.

⁴ Je pense ici à la mer de la Chine méridionale, à l'île de Taïwan, au Moyen-Orient, à la technologie de pointe...

⁵ L'idée que soutient aussi John Mearsheimer. Read: John J., Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W. W. Norton & Company, 2001, pp.1-555. & *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*, Yale University Press, 2018, pp.1-319.

sur le continent africain... Les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique et du digital peuvent bien en démontrer⁶. Et quoique, jusqu'à nouvel ordre, l'Afrique n'enregistre pas encore une grande puissance sur son continent, mais plutôt elle attire ostensiblement les différentes grandes puissances dans ses différents coins. L'ère coloniale, de même que néocoloniale, des compétitions : « US-ex-Union des Républiques socialistes Soviétiques (URSS) » et « Anglo-saxon-francophone—US-France », survenues sur le continent, peuvent mieux en démontrer⁷. À ce début du vingt-et-unième siècle, avec l'engagement croissant de la Chine sur le continent, c'est la « compétition conservateurs-progressistes », comme déjà épinglé ci-haut, qu'en démontre mieux. Et la COVID-19 est juste venue démasquer ce constat, éclairer le quasi-noir des rivalités géopolitiques que se cachaient bien, et dévoiler les jeux de puissance sans merci sur le continent africain que s'étaient bien voilés.

Et dans ces jeux, chaque acteur et bloc cherchent à tirer le drapeau de son côté. Gagner le cœur du continent africain—par tous les moyens—pour mieux s'assurer de ses intérêts—est bien l'enjeu. L'Afrique, autrefois dans le giron du monde occidental—des « conservateurs », à ce jour, ce n'est plus le cas. Dès le début du vingt-et-unième siècle, l'engagement croissant de la Chine—des « progressistes »⁸— sur le continent, [cet engagement] est bien venu changer la donne⁹. La présence croissante chinoise en Afrique ne cesse de pousser la déclinaison des « relations Occident-Afrique ». Et l'Occident — [« conservateur »] — cherche à tout prix conserver leur influence, domination et intérêt sur le continent. De sa part, la Chine — [« progressiste »] — ne cesse aussi de pousser au sens contraire [c'est-à-dire pour le changement]. Mais avec la COVID-19, le « soft power » se pointe au-devant du « hard power » dans ces jeux, attirer à sa faveur dans un engagement doux le continent africain au détriment de l'autre. Le hard power joue juste indirectement en termes des menacés et influence aux décisions et actions africaines dans ces jeux¹⁰. Par ricochet, la communication au sens large—la dimension de la diplomatie publique incluse, les dons, aides, initiatives de solidarités, contacts et visites diplomatiques s'imposent en avant-plan¹¹. Par ici, le constat fait pendant cette pandémie dans ces jeux de puissance en Afrique est que la somme de « soft power des conservateurs » paraît être la plus puissante par rapport à celle des « progressistes ». Bien sûr que oui, du fait ostensiblement des raisons d'ordres historiques—les liens et héritages coloniaux—partage d'un certain nombre des « valeurs », croyances et d'autres bases culturelles—langagière à titre illustratif, et d'intégration communicationnelle—le système de communication des « conservateurs » — [leur diplomatie publique]— est le plus intégré en Afrique que celui des « progressistes »¹². De cet effet, les relations sino-africaines se voient de plus en plus [ou de plus] bousculer dans ces jeux de puissance sur le continent africain pendant cette période de la pandémie du COVID-19. Les tendances d'avant et début de la pandémie du COVID-19 se voient de plus en plus changer sur le continent. Les « conservateurs » se lancent maintenant à l'offensive. Les « progressistes » — la Chine, se replie de plus en plus à la défensive. Deux blocs qui se bousculent mutuellement sans merci sur le continent. Et dans ces bousculades, avec les faiblesses du « soft power Chinois » face aux atouts de celui [du soft power] des « conservateurs » sur le continent, la question ici est : les relations sino-africaines, peuvent-elles résister ? Résisteront-elles ces relations avec l'« offensive [féroce] des conservateurs » sur le continent africain dans cette ère du COVID-19 ?

⁶ Benjamin Mwadi Makengo, "Competitive Globalization and Quest for Strategic Minerals: DRC's Cobalt at the Heart of New Global Stakes, towards the Resource's Trap?", in *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 06, 2020, pp.51-75.

⁷ Chandra Chari (eds), *Superpower Rivalry and Conflict: The Long Shadow of the Cold War on the 21st Century*, Routledge, 2010, pp.1-253. Bradley Lightbody, *The Cold War*, Routledge, 1999, pp.1-141. Matthew Levinger, "Why the U.S. Government Failed to Anticipate the Rwandan Genocide of 1994: Lessons for Early Warning and Prevention", in *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, Volume 9 Issue 3, 2016, pp.1-58. Paul J. Magnarella, "The Background and Causes of the Genocide in Rwanda", in *Journal of International Criminal Justice*, Volume 3, Issue 4, 1 September 2005, pp.801-822. & Filip Reyntjens, *The Great African War Congo and Regional Geopolitics, 1996–2006*, Cambridge University Press, New York, 2009, pp.1-339.

⁸ Je pense aussi à la résurrection de l'engagement de la Russie sur le continent.

⁹ Benjamin Mwadi Makengo, "China's Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", in *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 05, 2020, pp.191-216.

¹⁰ Joseph Nye, *Bound to Lead: The Changing Nature Of American Power*, NY.: Basic Books, 1991, pp.1-306.; *Soft Power: The Means To Success in World Politics*, PublicAffairs, 2004, pp.1-191.; *The Powers to Lead*, Oxford University Press, 2008, pp.1-226. & *The Future of Power*, PublicAffairs, 2011, pp.1-298.

¹¹ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", *Op.cit.*, p.191.

¹² Juste à titre illustratif : les médias ont plus d'encrages sur le continent africain que les médias chinois. France 24, TV5, BBC, RFI, CNN... sont plus bien suivis en Afrique que CGTN, CCTV...

Ainsi donc, pour les réponses explicatives claires aux questions soulevées ci-haut, ce papier se propose d'abord non seulement de faire une configuration diachronique des jeux de puissance en Afrique d'avant COVID-19 (ii), en passant par l'ère coloniale jusqu'au vingt-et-unième siècle, pour arriver à un brossage synchronique de ces jeux, et d'expliquer le pourquoi de ces jeux de puissance sur le continent africain, en cherchant à dire si l'Afrique importe-t-elle [encore] pour qu'elle soit un terrain de ces jeux. Mais aussi de démontrer dans quelle mesure la COVID-19 est venue jouer le rôle d'accélérateur des événements via la montée de niveau des « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique (iii), en se focalisant sur l'« offensive des conservateurs » et de la « défensive des progressistes » — de la Chine—sur le continent pendant cette période du COVID-19, pour exposer le constat fait de la bousculade de plus des relations sino-africaines pendant cette ère du COVID-19. Et ensuite, de répondre à la question de savoir : si les relations sino-africaines peuvent-elles résister ? (iv), en prenant la crise économique financière de 2008 comme fait historique d'analyse, en vue de comprendre les comportements et rationalités d'acteurs en jeu de puissance en Afrique pendant cette période du vent de la crise socio économique financière due au COVID-19, et la théorie des jeux comme base théorique explicative d'analyse pour mieux comprendre la logique rationnelle imposante dans ces jeux de puissance en Afrique pendant cette période du vent de la crise socio économique financière due au COVID-19, en vue de pouvoir dégager le scénario le plus possible, pouvant dire de la résistance ou pas des relations sino-africaines dans ces jeux de puissance en Afrique sous cette ère du COVID-19.

2. Jeux de puissance en Afrique d'avant COVID-19

En parlant des jeux de puissance, ce papier fait allusion aux compétitions des grandes puissances dans un espace donné, à la recherche de la même chose, du même titre et/ou position, exprimant ainsi l'idée d'une rivalité entre eux. La question ici est de se demander : y avait-il jeux de puissance sur le continent africain avant COVID-19 ? Ou juste, avant COVID-19, l'Afrique était-elle un terrain des jeux de puissance ? Par ici, il est bien impérieux de se situer dans le temps. L'ère d'avant COVID-19 couvre un espace du temps long et riche en histoire sur le continent africain. Mais juste en se référant de l'ère coloniale, les jeux de puissance sur le continent africain peuvent bien être tracés. Du quinzième siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale couvre l'ère des « jeux coloniaux de puissance » en Afrique. Les puissances coloniales de l'époque ont réussi à diviser l'Afrique en frontières selon leur vouloir et intérêts¹³. Gagner plus des colonies et coins stratégiques que les autres étaient bien l'enjeu majeur de ces « jeux coloniaux ». Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de décolonisation ont pris d'ampleur, c'est l'ère des indépendances des pays africains. Les puissances coloniales de l'époque, notamment, la France, l'Angleterre, le Portugal, ne savaient plus maîtriser leurs empires coloniaux. Une autre configuration de la structure internationale devrait ainsi se créer. Ces puissances coloniales, frappées durement par les coûts de la guerre d'une part, de la montée des mouvements de décolonisation et de la poussée des Etats-Unis et URSS en faveur de ses mouvements d'autre part, ont fini par concéder¹⁴. Les empires coloniaux sont lâchés, mais pas totalement. C'est le début de la naissance des « jeux néocoloniaux de puissance » en Afrique. Gagner plus d'alliés, proches, zones d'influence et territoires à contrôler que les autres est bien l'enjeu dans ces jeux. D'abord, ces « jeux néocoloniaux de puissance » en Afrique ont été dominé par la compétition est-ouest, capitalistes-communistes durant la fameuse guerre froide US-URSS. Ensuite, juste après la chute du mur de Berlin en 1989 et l'éclatement de l'URSS à quinze (15) Etats en 1991¹⁵, ces jeux ne devraient que changer de visage. L'URSS n'est plus, écartée de la compétition, ce sont plutôt les alliés du hier, qu'ouvrent maintenant un autre visage de ces jeux. Je pense ici à la « compétition Anglo-saxon-francophone », dominée respectivement par les Etats-Unis et la France durant les dix dernières années de la fin du vingtième siècle, plus particulièrement dans la région africaine des grands lacs. Juste la lecture et relecture de la problématique du génocide rwandais de 1994, peuvent mieux dire là-dessus¹⁶.

¹³ Petre-Grenouill, *From Slave Trade to Empire: European Colonisation of Black Africa 1780s-1880s*, Routledge, 2004, pp.1-247. & Roland Anthony Oliver and Anthony Atmore, *Africa since 1800*, Cambridge University Press, 2005, pp.1-405.

¹⁴ Pierre Brocheux (dir), *Décolonisations au XXe siècle. La fin des empires Européens et Japonais*, Armand Colin, 2012, pp.1-280.

¹⁵ Bradley Lightbody, *The Cold War*, *Op.cit.*

¹⁶ Matthew Levinger, "Why the U.S. Government Failed to Anticipate the Rwandan Genocide of 1994: Lessons for Early Warning and Prevention", *Op.cit.* Paul J. Magnarella, "The Background and Causes of the Genocide in Rwanda", *Op.cit.* & Filip Reyntjens, *The Great African War Congo and Regional Geopolitics, 1996-2006*, *Op.cit.*

2.1. Et au vingt-et-unième siècle ?

Juste au début du vingt-et-unième siècle, un autre visage de ces jeux de puissance sur le continent africain n'a cessé de se montrer. Effectivement, c'est, à cause, principale de la montée de la Chine. Dès l'organisation du premier Forum de coopération Chine-Afrique (FOCAC) à l'année 2000, l'engagement de la Chine sur le continent africain a pris une autre direction, celle de la tendance haussière¹⁷. Une présence croissante Chinoise est bien constatée durant ces vingt dernières années sur le continent africain. Par contre, un déclin considérable est bien observé de la présence des puissances occidentales aussi durant ces vingt dernières années sur le continent. L'engagement croissant de la Chine en Afrique occasionne implicitement de plus en plus le déclin de l'engagement des puissances occidentales sur le continent. Juste l'évolution des données commerciales africaines avec le reste du monde, peut mieux en démontrer. Vers l'année 2000, les exportations et importations de l'Afrique Subsaharienne vers la Chine représentaient, respectivement environ 2 % et 3 % du total global, pour atteindre, respectivement environ 14 % et 16 % en 2019 du total global du commerce de l'Afrique Subsaharienne et le reste du monde. Les graphiques ci-dessous qu'esquissent une évolution comparative des exportations et importations de l'Afrique Subsaharienne vers la Chine, la Russie et les différentes puissances occidentales, en démontrent mieux.

Figure 1. Évolution des Exportations de l'Afrique Subsaharienne vers ses Différents Partenaires sélectionnés (1999-2018)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from World Integrated Trade Solution (WITS).

Figure 2. Évolution des Importations de l'Afrique Subsaharienne venant de ses Différents Partenaires sélectionnés (1999-2018)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from World Integrated Trade Solution (WITS).

¹⁷ Benjamin Mwadi Makengo, "China's Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", *Op.cit.*

Cette tendance de la montée de la Chine et du déclin continu du monde occidental sur le continent africain ennuie de plus en plus les puissances occidentales. Ces dernières n'arrivent plus à la digérer. Elles veulent ainsi la contenir, mieux la renverser au risque pour eux de perdre davantage leurs intérêts, positions et influences sur le continent¹⁸. La question ici est de se demander : s'auront-elles les réalisés ? Et de quelle manière pourraient-elles les faire ? Ainsi, comme aussi à travers le monde, deux blocs en jeux de puissance se constatent sur le continent africain, dominés respectivement par les Etats-Unis et la Chine. L'un est celui des « conservateurs » — ceux qui veulent conserver leur domination et puissance sur le continent, composé des Etats-Unis et de ses alliés ou proches, et l'autre est celui des « progressistes » — ceux qui poussent pour le changement de la traditionnelle configuration géopolitique sur le continent, comprend la Chine et ses proches, pour ne pas citer la Russie. Deux blocs qui se lancent sans merci dans les « jeux de puissance conservateurs-progressistes » non seulement sur le continent africain, mais bien aussi à travers les différents coins du monde [et domaines] considérés comme étant stratégique par les uns et les autres [comme déjà épinglé ci-haut]. Ces coins sont compris comme les différents terrains que déroulent ces jeux de puissance, l'Afrique y comprise. Par ici, la question est de se demander : mais pourquoi donc ces jeux de puissance aussi sur le continent africain ?

2.2. Pourquoi ces jeux de puissance sur le continent africain : l'Afrique, importe-t-elle ?

Il est bien clair que pour qu'il ait jeux de puissance, les enjeux devraient bien être là. Ce que les acteurs en jeu peuvent gagner ou perdre. Ces enjeux sont multiples. Ils peuvent être d'ordres géopolitique, économique, financier, stratégique, énergétique, etc. Souvent, ils sont liés entre eux—juste à titre illustratif : réussir à contrôler un territoire donné, rassure aussi l'exploitation ou le contrôle des matières premières en son sein. Et bien sûr qu'ils [ces enjeux] peuvent bien changer non seulement d'un moment à un autre, mais aussi d'un terrain à un autre. Pour l'Afrique, c'est d'abord un marché à conquérir. Depuis l'ère coloniale, l'Afrique ne cesse de servir du débouché des grandes puissances industrielles. À ce jour, le marché africain attire encore davantage avec son 1.2 milliards d'habitants, qui se projettent encore suivant une tendance haussière¹⁹. Ensuite, c'est le terrain des alliés et proches sûrs à gagner. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les différents Etats africains servent du soubassement [des soutiens] des projets et plans des grandes puissances—surtout dans diverses organisations internationales, pour ne pas citer l'Organisation des Nations unies (ONU), en matière des votes. Pour éviter d'être isolé ou quasi-isolé, il est mieux de gagner les cœurs, à ce jour, de cinquante-quatre (54) Etats africains²⁰. Et au finish, l'Afrique, c'est aussi le terrain de diverses matières premières et de la géostratégie [géopolitique] à gagner.

En effet, depuis l'ère coloniale, les matières premières Africaines et sa position géostratégique ne cessent d'attirer les grandes puissances dans les différents coins du continent. C'est un secret de Polichinelle que les matières premières Africaines servent des « nourritures » essentielles des industries des grandes puissances. L'Afrique est vraiment riche en matières premières. Elle regorge environ de 97 % des réserves mondiales de cuivre ; 14 %, 60 % et 23 % de celles respectivement du pétrole, du cobalt, et d'uranium et phosphates ; 49 %, 41 % et 32 % de celles respectivement du platine, de vanadium et du manganèse ; 80 %, 57 %, 20 % et 60 % de celles respectivement de la colombite-tantalite (coltan), d'or, du fer et des diamants, etc²¹. À ce jour, il est important de souligner ici que non seulement ces matières premières africaines citées ci-haut, mais particulièrement son cobalt—attire encore davantage les différentes grandes puissances en son sein—avec les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique et du digital²². Mais aussi la montée de la Chine, sa dépendance de plus en plus d'approvisionnement des matières premières africaines, dope de plus la valeur stratégique des matières premières africaines²³. Car stratégiquement parlant, pour les conservateurs,

¹⁸ Benjamin Mwadi Makengo, "Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War", in *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 01, 2020, pp.117-143.

¹⁹ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, "World Population Prospects 2019: Highlights", (ST/ESA/SER.A/423), 2019, pp.1-39.

²⁰ "One China policy", cette politique chinoise peut bien en démontrer. Richard C. Bush, "A One-China Policy Primer", in *Center for East Asia Policy Studies*, march 2017, pp.1-24.

²¹ Abdelhak Bassou, "Ressources naturelles et réalités géopolitiques de l'Afrique", in *OCP Policy Center*, Policy Brief, Mai 2017, pp.1-10.

²² Benjamin Mwadi Makengo, "Competitive Globalization and Quest for Strategic Minerals: DRC's Cobalt at the Heart of New Global Stakes, towards the Resource's Trap?", *Op.cit.*

²³ Benjamin Mwadi Makengo, "China's Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", *Op.cit.*

contenir la montée de la Chine, c'est aussi chercher à limiter ou réduire ses approvisionnements et contrôle des matières premières Africaines [le cas du cobalt peut mieux en démontrer²⁴]. En outre, géostratégiquement parlant, de par sa position proche du Moyen-Orient, l'Afrique fait bien partie de la route d'approvisionnement mondial en énergie. Juste à titre illustratif : je pense ici au canal de Suez. De même, elle est le terrain des bases militaires stratégiques des grandes puissances. Juste une simple question peut mieux en démontrer, à savoir : de nos jours, de toutes ces grandes puissances — « conservateurs » comme « progressistes », qui n'a pas [ou n'a pas déjà envoyé] ses militaires et armes en Afrique ?

3. COVID-19 comme accélératrice des événements : la montée de niveau des « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique

Comme déjà épinglé ci-haut, la COVID-19 est bien venue jouer le rôle d'accélérateur des événements que devraient advenir dans le temps. Parmi ces événements, je cite ici notamment—la montée de niveau de la « compétition conservateurs-progressistes », ici représentés respectivement par les Etats-Unis et la Chine. Encore une fois de plus, comme déjà démontré ci-haut, cette compétition ne date pas du COVID-19. Elle était bien déjà avant COVID-19. La fameuse guerre commerciale US-Chine qui a débuté en 2018, en quasi-trêve depuis début 2020, peut mieux en démontrer²⁵. De même, les différentes stratégies des « conservateurs » visant à contenir la montée de la Chine peuvent aussi mieux en démontrer. Je pense ici aux « rebalancing strategy²⁶ », the « pivot to Asia²⁷ », the « trans-pacific partnership strategy » and the « indo-pacific strategy²⁸ », tous visant à contenir la montée de la Chine. La COVID-19, est juste venue servir d'accélérateur à cette compétition via la guerre des mots US-Chine qu'elle a occasionnée, mieux « guerre des mots conservateurs-progressistes » autour de l'origine et la gestion de la pandémie du COVID-19²⁹. Ceci a signé implicitement la montée de niveau des « jeux de puissance conservateurs-progressistes » dans les différents coins du monde et domaines considérés comme étant stratégiques par les uns et les autres. Je pense ici à la montée de la compétition dans la mer de Chine méridionale et de la guerre technologique—la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile (5G) en tête... Et l'Afrique ne fait pas exception. Pendant cette pandémie, sur le continent africain, se constate une montée des « jeux de puissance conservateurs-progressistes ». Les « conservateurs », qui au début de cette pandémie, étaient plus dans l'observation et critiques, ils se sont lancés maintenant à l'offensive [féroce] contre les progressistes—la Chine, sur le continent africain. Et les « progressistes », qu'eux aussi au début s'étaient plus à l'offensive, ils se replient maintenant de plus en plus à la défensive. La question ici est de se demander : quel est le meilleur positionnement stratégique dans ces « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique pendant cette ère du COVID-19 ? Est-il à l'offensive ou à la défensive ?

3.1. L'« offensive des conservateurs »

Délegitimer la puissance chinoise montante, chercher à l'isoler, réduire sensiblement ses soutiens possibles aux Etats africains, la faire reculer et contenir sa présence croissante sur le continent—sa mainmise sur les matières premières africaines, telles sont les lignes directives de l'« offensive des conservateurs » sur le continent africain pendant cette ère de la pandémie du COVID-19. Dans leur offensive, les « conservateurs » cherchent à se présenter comme les protecteurs du monde contre le « complot chinois ». Ainsi, ils se présentent d'être en « axe du bien », et les « progressistes » — la Chine, en « axe du mal ». Pour ce faire, ils accusent et soupçonnent la Chine sans évidences [ou excessivement] d'être à l'« origine » du COVID-19 ; d'avoir réussi à « corrompre » l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour qu'elle agisse en sa guise ; de la distribution des matériels médicaux « non appropriés »; de la « dissimulation » de certaines informations concernant la gestion du COVID-19 dans son territoire ; des « violations » des droits

²⁴ Benjamin Mwadi Makengo, "Competitive Globalization and Quest for Strategic Minerals: DRC's Cobalt at the Heart of New Global Stakes, towards the Resource's Trap?", *Op.cit.*

²⁵ Benjamin Mwadi Makengo, "Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War", *Op.cit.*

²⁶ Zulfqar Khan and Fouzia Amin, "Pivot" and "Rebalancing": Implications for Asia-Pacific Region", in *Policy Perspectives*, Vol.12, n°.2, 2015, pp.3-28.

²⁷ Hillary Clinton, "America's Pacific Century", in *Foreign Policy*, 2011. <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/> (accessed the 12th May 2020). & Michael J., Green, "The Legacy of Obama's Pivot to Asia", in *Foreign Affairs*, 2016. <https://foreignpolicy.com/2016/09/03/the-legacy-of-obamas-pivot-to-asia/>, (accessed the 12th May 2020)

²⁸ Benjamin Mwadi Makengo, "Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War", *Op.cit.*, p.126.

²⁹ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", *Op.cit.*

de l'homme ; des « propagandes » et du « pseudo-solidarité » dans la distribution de ses matériels médicaux³⁰. Après un temps d'observation et critiques à l'offensive de la « diplomatie médicale » de la Chine—des « progressistes », les puissances occidentales—les « conservateurs » se sont réveillés, pour se lancer maintenant à l'offensive contre les « progressistes » en Afrique. Les Etats-Unis et ses alliés ou proches—les « conservateurs » ne veulent pas lâcher l'Afrique. Ainsi, leurs dons, aides et différentes initiatives de « solidarité » ne cessent d'arriver sur le continent africain pendant cette période de la pandémie du COVID-19. Et de même, leurs visites et contacts diplomatiques vers l'Afrique ne cessent de se constater³¹. Au-delà des dons, aides, initiatives et contacts des Etats-Unis, je pense aussi ici à ceux de ses alliés, notamment au pont aérien humanitaire de l'Union européenne (U.E) en Afrique. Ils [les « conservateurs »] se sont allés voir même plus loin, jusqu'à proposer l'annulation de la dette africaine—chose qui ne s'est pas faite à cause de leur divergence d'intérêts avec la Chine—la dominante partenaire africaine jusqu'à nouvel ordre—juste un moratoire d'une année qu'est accordé. Les « conservateurs », veulent-ils se servir de la crise du COVID-19 pour pouvoir bousculer les « progressistes » — la Chine, en Afrique ?

Dans le pays comme la République Démocratique du Congo (RDC), où la Chine a des investissements colossaux—particulièrement dans le secteur minier³², les dons et aides des Etats-Unis ne cessent d'y arriver l'un après l'autre. De même, le fameux pont aérien « humanitaire » de ses alliés n'a pas tardé à s'établir pour arriver en RDC. C'est un secret de Polichinelle que : ce sont plutôt les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique et du digital qui se cachent derrière ces dons, aides et d'autres initiatives qui ne cessent de tomber sur le territoire de la RDC. Je pense ici au fameux plan des Etats-Unis sur les métaux stratégiques de notre ère et au projet d'Airbus des batteries de l'Union européenne. C'est le cobalt—minerai stratégique de la transition énergétique, particulièrement dans le secteur automobile, indispensable dans la chaîne productive des véhicules électriques et hybrides rechargeables, avec la production des batteries au lithium-ion—que la RDC dispose d'avantage quasi-absolu, soit environ 60 % des productions mondiales, et environ 52 % des réserves mondiales—que la Chine contrôle à environ 80 %, qu'attire ces différentes initiatives de solidarités, dons et aides sur le territoire de la RDC³³. Et bien sûr, juste dans la logique à pouvoir contenir la Chine, sa domination en la matière.

3.2. La « Défensive des progressistes »

Avant et juste au début de la pandémie du COVID-19—après que le monde occidental ait commencé à être frappé du COVID-19, les « progressistes », ici représentés par la Chine, étaient plutôt à l'offensive sur le continent africain. Le constat de l'engagement croissant de la Chine en Afrique d'avant COVID-19 peut bien en démontrer, expression de sa position du partenaire le plus dominant du continent (see figures 1, 2) [je pense aussi à la résurrection de la présence de la Russie sur le continent d'avant COVID-19]. Mais plutôt, vers le début de la pandémie, c'est via sa « diplomatie médicale » que son offensive sur le continent s'était bien manifestée. La Chine était la première à exprimer sa volonté de venir en « aide » aux pays africains dans la lutte contre la COVID-19. Les matériels médicaux et personnel chinois arrivaient de manière spectaculaire sur le continent africain. Au nom de la « solidarité » Chinoise aux Africains, le riche chinois Jack Ma était le premier à envoyer à tous les cinquante-quatre (54) pays africains les matériels médicaux nécessaires pour faire face à la COVID-19, y compris les fameux masques et les kits de dépistage. Le gouvernement chinois, de sa part, a fait aussi pareil, en envoyant ses matériels médicaux en termes des dons et aides au continent africain. Au-delà des formations télévisées en ligne qu'il [le gouvernement chinois] a pu organiser en faveur des Etats africains pour plus de connaissances du COVID-19, c'est son personnel médical qui l'a envoyé dans différents pays africains, notamment en RDC³⁴.

³⁰ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", *Op.cit.*

³¹ *Ibid*

³² Benjamin Mwadi Makengo, "China's Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", *Op.cit.*

³³ Benjamin Mwadi Makengo, "Competitive Globalization and Quest for Strategic Minerals: DRC's Cobalt at the Heart of New Global Stakes, towards the Resource's Trap?", *Op.cit.*

³⁴ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", *Op.cit.*

Mais juste après l'« offensive des conservateurs » — comme épinglé ci-haut, la Chine — « progressiste », se replie de plus en plus à la défensive. La Chine se pointe maintenant à la défense. Elle se défend mordicus aux accusations, suspicions, décisions et actions des conservateurs en défaveur de ses intérêts et image sur le continent africain — [mais aussi bien dans d'autres coins du monde]. Après qu'elle ait aussi spéculé sur l'origine du COVID-19—en suspectant les militaires américains venus des jeux militaires organisés à Wuhan au mois d'octobre 2019, la Chine ne cesse d'insister et démontrer de l'origine naturelle du COVID-19. Surtout que la majorité des études scientifiques de différents virologues à travers le monde—même ceux des Etats-Unis, notamment le docteur Anthony Fauci, se penchent de plus en sa faveur³⁵. Jusqu'à preuve du contraire, les études de ces différents virologues ne cessent d'insister de l'origine naturelle du COVID-19. Pour ce qui est d'autres accusations et suspicions, la Chine, pour sa défense, a pu injecter aux médias une petite vidéo synthèse des dessins animés d'environ deux (2) minutes, je cite : « Once upon a virus ». Par l'entremise de cette petite vidéo, la Chine se défend de la gestion du COVID-19 au sein de son territoire, de sa transparence vis-à-vis du reste du monde et de ses relations avec l'OMS—juste comme réplique aux allégations des « conservateurs » traitant d'« opaque » et des « violations » de droits de l'homme sa gestion du COVID-19.

De plus, l'offensive des dons, aides et d'autres initiatives de solidarité des « conservateurs » sur le continent africain ne cesse de faire reculer la Chine, avec ses dons, aides et d'autres initiatives de solidarité sur le continent, juste à la défensive. Lorsque les « conservateurs » donnent, la Chine — « progressiste », aussi donne, et vice-versa. Une « concurrence conservateurs-progressistes » des dons, aides et d'autres initiatives de solidarité en Afrique qui ne dit pas son nom. Ceci se constate bien dans les différents terrains considérés stratégiques par les uns et les autres. Je cite ici une fois de plus le cas de la RDC. Fortement, pour des raisons soulignées déjà ci-haut, depuis le mois de mars 2020, la RDC ne cesse de bénéficier des dons, aides de toutes sortes et d'autres initiatives de solidarité venant de deux côtés — « conservateurs » et « progressistes », ceux-ci incluent les matériels médicaux, financements et d'autres assistances aux professionnels de santé. Il est bien clair ici que les deux blocs — « conservateurs » et « progressistes », se bousculent mutuellement sans merci dans les jeux de puissance sur le continent africain. Ainsi, avec l'« offensive [féroce] des conservateurs » et du repli à la défensive de la Chine — « progressiste », les relations sino-africaines se voient de plus en plus [ou de plus] bousculer dans ces jeux de puissance en Afrique sous cette ère du COVID-19. Mais la question ici est de se demander : pourquoi, ce sont les relations sino-africaines qui se voient de plus en plus [ou de plus] bousculer dans ces jeux de puissance en Afrique sous le vent du COVID-19 ?

3.3. Bousculade des Relations Sino-Africaines

C'est l'avantage communicationnel qu'en dispose les « conservateurs » aux « progressistes » sur le continent africain qu'ostensiblement contribue à la bousculade des relations sino-africaines pendant cette période du COVID-19. La capacité des « conservateurs » à pouvoir créer, développer, accéder, fournir et partager d'informations via des messages verbaux et non-verbaux se relève la plus forte que celle de la Chine—des « progressistes »³⁶. La communication des « conservateurs » en Afrique a plus d'impact que celle de la Chine — « progressiste ». Pas surprenant, car c'est le « soft power » qui se voit s'imposer dans le processus communicationnel sur le continent africain sous cette ère du COVID-19. La capacité a attiré et persuadé ses cibles et d'autres, en mettant en avant sa culture, ses valeurs et sa politique étrangère, plutôt que la coercition³⁷. Au fait, le « soft power » est mis en avant dans ces « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique. Par contre, le « hard power » — se pointe juste en arrière, sert des menaces et d'influence dans ces jeux³⁸. La métaphore suivante peut bien en servir d'illustration : je vous donne mes pains et des faveurs, suivez juste mon chemin, si vous refusez, je vais devoir vous frapper.

³⁵ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", *Op.cit.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Joseph Nye. 2004. *soft power: the means to success in world politics*, *Op.cit.*, pp.5-15.

³⁸ Les menaces des conservateurs sur le continent africain couvrent ostensiblement la dimension politique, mais plutôt celles de la Chine couvrent directement la dimension économique financière.

Et il est bien clair que la somme du « soft power des conservateurs » se relève bien la plus puissante que celle de la Chine—des « progressistes ». Ceci s'explique ostensiblement via des raisons d'ordres historiques et d'intégration communicationnelle. Je cite ici les liens et héritages coloniaux—partage d'un certain nombre des « valeurs », croyances—démocratiques par exemple, et d'autres bases culturelles—langagière à titre illustratif, entre les « conservateurs » et les différents pays africains. Et aussi, je pense ici au système de communication des « conservateurs »—leur diplomatie publique, qui se constate le plus intégré en Afrique que celui des « progressistes »³⁹. Jusqu'à nouvel ordre, le constat bien clair est que les médias des « conservateurs » ont plus d'engrages sur le continent africain que ceux des « progressistes ». Ainsi, les communications des « conservateurs » sont bien largement suivies en Afrique, et persuadent facilement les Africains que celles des « progressistes ». Juste sur les questions de l'origine et la gestion du COVID-19 en Chine, les communications des « conservateurs » en la matière ont ostensiblement eu d'impact en Afrique que celles des « progressistes ». Malgré les anciens mensonges des « conservateurs »⁴⁰, l'Afrique croit facilement aux informations venant du monde occidental. Il a juste fallu que les « conservateurs » remontent les accusations et suspicions—sur le laboratoire de virologie chinoise P4 du Wuhan, au marché de Huanan⁴¹ de la même ville et de l'« opacité » de la gestion du COVID-19 sur le territoire chinois..., pour que l'Afrique bouge, et puisse se voir de plus en plus persuader de ces accusations et suspicions des « conservateurs », et justement en défaveur de la Chine—des « progressistes ».

Ceci a fortement impacté négativement l'image et la légitimité de la Chine sur le continent africain. Et ça servit du tremplin de la bousculade des relations sino-africaines par les « conservateurs ». Ces derniers, via leurs communications, ne cessent de se placer en « position protectrice » du monde face à ceux qu'ils qualifient du « complot Chinois »⁴². De cette manière, une peur de l'inconnu ne cesse de coller la présence chinoise en Afrique. Les informations, dons, aides et d'autres initiatives de solidarité des « conservateurs » sont quasiment bien réussis en Afrique, sans poser beaucoup des questions. Mais plutôt, ceux de la Chine — « progressiste », s'acceptent avec beaucoup des questions, et remontent la peur de l'inconnu. Rien qu'en RDC, là où les deux blocs — « conservateurs » et « progressistes » — sont fortement actifs [comme déjà épinglé ci-haut], l'opinion publique se voit de plus regardant aux dons, aides et d'autres initiatives de « solidarité » venant de la Chine que ceux des « conservateurs ». La nouvelle de la venue des médecins chinois sur le territoire de la RDC a créé de la panique au sein de l'opinion publique congolaise—venant de la peur de l'inconnu. De même, les matériels médicaux Chinois ont ostensiblement souffert des rumeurs et des « fake news », créant de la psychose au sein de l'opinion publique de la RDC. Par contre, ceux des « conservateurs » sont acceptés avec moins des questions et paniques. C'est de cette manière que les relations sino-africaines se voient de plus en plus [ou de plus] bousculer dans ces jeux de puissance en Afrique sous cette ère du COVID-19. Mais la question ici est de se demander : jusqu'à où compte-t-elle aller cette bousculade : vers l'effondrement des relations sino-africaines ? Ou juste, assisterons-nous à la résistance des relations sino-africaines ? Et résisteront-elles ces relations sino-africaines sous cette ère du COVID-19 ?

4. Les Relations Sino-Africaines Peuvent-elles Résister ?

Il n'est pas toujours facile de cogiter sur le futur. Mais plutôt, cette question de la résistance ou pas des relations sino-africaines à cette ère du COVID-19, ramène directement ici la réflexion de ce présent papier dans le futur. Juste comme John Mearsheimer⁴³—en cherchant répondre à la fameuse question de son ouvrage *The tragedy of the great Power politics*, je cite : « *Can China rise peacefully ?* », souligne, je cite :

³⁹ Juste à titre illustratif, comme déjà épinglé ci-haut : les médias occidentaux ont plus d'engrages en Afrique que les médias chinois. France 24, TV5, BBC, RFI, CNN... sont plus bien suivis en Afrique que CGTN, CCTV...

⁴⁰ Le plus fameux de ces mensonges est celui de la guerre d'Irak : « les armes de destruction massive » ! JOHN J. Mearsheimer, *Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics*, Oxford University Press, 2011, pp.1-182.

⁴¹ Marché de la ville du Wuhan où se font la vente des animaux de mer et d'autres animaux vivants de toutes sortes, fermé le 1^{er} janvier 2020, considéré au début comme le berceau de COVID-19. Le président américain Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo n'ont cessé de relayer cette hypothèse dans leurs conférences et sortie médiatiques, même sur Twitter, tout au long des mois de mars et d'avril. Des qualifications comme « virus chinois », « virus du Wuhan » ou « Kung Flu » ont été toujours dans leur ordre du jour. Un ton qui se réduit ostensiblement vers le mois de mai, après les études des spécialistes, de la communauté intelligente américaine. Benjamin Mwadi Makengo, «COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?», *Op.cit.*

⁴² Benjamin Mwadi Makengo, «COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?», *Op.cit.*

⁴³ John J., Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, *Op.cit.*

“*Future hasn't happened yet*”. Ainsi, nous avons besoin des faits et théories, pouvant nous servir d'expliquer le futur que nous voulons projeter. Par la résistance des relations sino-africaines, j'attends ici par la capacité de ces relations à pouvoir supporter les chocs susceptibles de les amener vers la chute. Les chocs ici viennent de la bousculade y faites les « conservateurs » via leur offensive [féroce] sur le continent africain pendant cette ère sous le vent du COVID-19. Et la chute est ici comprise comme un effondrement prononcé que devrait subir le niveau actuel de ces relations pour laisser un vide ou trou, que d'autres devraient le combler.

Pour ce qui est de la question futurologique soulevée ici dans ce point, pour y répondre, je me propose de dégager d'abord ici deux hypothèses principales que devraient servir des lignes directives de mes arguments, et ensuite d'exposer les faits et théorie—suivant les hypothèses posées, que devraient me servir d'explication. La première hypothèse est assez simple : je suppose que, oui, les relations sino-africaines peuvent résister. Et pour la seconde hypothèse, je suppose que le monde est frappé par une crise socio économique financière due à la COVID-19. Et ainsi, la dimension socio économique financière devrait devenir comme boussole [mais aussi baromètre] dans les choix des décisions et actions des acteurs en jeu—l'amélioration de la situation socio économique financière sur son propre territoire s'imposerait comme le grand enjeu des différents acteurs en jeu. Et c'est de cette manière que la crise économique financière de 2008 est prise ici comme cas d'analyse pour servir des faits explicatifs. Comme fait historique, ce cas de la crise de 2008 pousse ainsi ce papier à faire un pas en arrière—dans le passé, d'aller voir ce qu'était passé en matière de résultat—les comportements d'acteurs dans les jeux de puissance en Afrique sous cette crise des subprimes, et pour arriver à cogiter sur ce qui pourrait être le résultat—les comportements d'acteurs dans les « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique avec la crise socio économique financière due au COVID-19. Et donc, ce cas vient ici servir d'appui explicatif aux deux hypothèses soulevées ci-haut. Au finish, c'est la théorie des jeux qu'intéresse bien ici ce papier, juste en matière de base théorique explicative d'analyse, suivant les idées de deux hypothèses émises ci-haut. Par ici, la question est : que dire de ce fait historique—cas d'analyse sélectionné—la crise des subprimes, et de la théorie des jeux pour ce qui est de la résistance des relations sino-africaines sous cette ère COVID-19 avec les « jeux de puissance conservateurs-progressistes » sur le continent africain ?

4.1. Que dire ici avec la crise économique financière de 2008 comme fait historique ?

Les constats explicatifs avec ce cas de la crise des subprimes⁴⁴ sont bien simples. Je note ici que durant cette crise, la dimension socio économique financière s'était imposée bel et bien comme boussole [mais aussi comme baromètre] dans les choix des décisions et actions des acteurs en jeu de puissance sur le continent africain. Et les acteurs en jeu les plus frappés par la crise s'étaient repliés d'eux-mêmes dans les jeux de puissance en Afrique—car leur préoccupation principale s'était maintenant, je cite : l'amélioration de la situation socio économique financière dans leurs propres territoires frappés par la crise—au risque de la montée de colère [des tensions] de leurs opinions publiques—avec toutes les conséquences politiques que devraient s'ensuivre. Ces Etats les plus frappés n'étaient plus en mesure de supporter les coûts de leur engagement du niveau d'avant crise sur le continent africain—une réduction de leur engagement était ainsi constatée sur le continent (see figures 1, 2). Alors que l'Afrique—frappée aussi par la même crise des subprimes, d'une réduction d'environ 2 % de croissance de son produit intérieur brut (PIB)⁴⁵, pensait aussi fortement à l'amélioration de sa situation socio économique financière—aussi ostensiblement pour la raison liée au risque déjà épinglé ci-haut [la pression de l'option publique africaine]. Ce qui a largement contribué au renforcement des relations d'Afrique avec les acteurs en jeu de puissance en son sein les moins touchés par cette crise des subprimes (see figures 1, 2). Comme juste démontre la figure 3, le plus frappé par cette crise était bel et bien le monde occidental—les « conservateurs ». Et les années 2008 et 2009 étaient celles du repli de leur engagement dans les jeux de puissance en Afrique (see figures 1, 2). Par contre, la Chine—la moins touchée par cette crise (see figure 3), les années 2008 et 2009 étaient celles de la montée de plus de ses relations avec le continent africain.

⁴⁴ George K. Zestos, *The Global Financial Crisis: From US subprime mortgages to European sovereign debt*, Routledge, 2016, pp.274.

⁴⁵ Banque Africaine de Développement et Fond Africain de Développement, "L'effet de la crise financière mondiale sur l'Afrique", ECON Bureau de l'Economiste en chef, 2019, pp.1-20.

Figure 3. La Chine, la Russie et le Monde Occidental : Croissance du PIB sous la crise des Subprimes (2006-2011)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from Statista and Trading Economics.

Cette tendance se constate une fois de plus avec la crise socio économique financière due au COVID-19. Quoique pour celle-ci, les chocs se voient assez lourds. Comme juste démontre la figure ci-dessous (figure 4), suivant les données de deux trimestres de la croissance du PIB des acteurs en jeu de puissance en Afrique, ce sont les « conservateurs » — le monde occidental, qui se voient une fois de plus être les plus frappés par la crise due au COVID-19—via les constats faites des chutes libres de leurs croissances du PIB d’ordres de -5 % et -32,8 % ; et de -3,5 % et -11,9 %, respectivement du premier et deuxième trimestre pour les Etats-Unis et le continent européen. Par contre, la Chine — « progressiste », se voit une fois de plus d’être la moins frappée que les « conservateurs » — via la chute de la croissance de son PIB au premier trimestre d’ordre de -6,8 % et de son rebond au deuxième trimestre à 3,2 %. Et de même l’Afrique, comme c’était le cas de la crise de 2008, sa croissance du PIB se projette une fois de plus au rabais avec la crise due au COVID-19—une réduction estimée d’environ 2 %⁴⁶ [juste comme c’était le cas avec la crise des subprimes].

Figure 4. La Chine, la Russie et le Monde Occidental : Croissance du PIB sous la Crise due au COVID-19 (2019-2020)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from Statista and Trading Economics.

C’est par ici qu’avec ces constats explicatifs, il se dégage clairement que les relations sino-africaines peuvent bel et bien résister—quoiqu’elles puissent subir juste une quasi-stagnation de sa croissance ou un

⁴⁶ Nadia Chahed, "Afrique/Coronavirus: le PIB pourrait passer de 3,2% à 1,8 % en 2020 (CNUCED)", in <https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-coronavirus-le-pib-pourrait-passer-de-3-2-a-1-8-en-2020-cnuced/1781852>, 27.03.2020. (accessed the 20th August 2020).

déclin relatif, mais bien sûr, fort probablement moins lourd que pourrait être pour les « relations conservateurs-Afrique » — du fait des « chocs comparatifs conservateurs-Chine » avec la crise due au COVID-19 (see figure 4). Car l'enjeu de la dimension socio économique financière va une fois de plus s'imposer comme boussole [mais aussi comme baromètre] dans les choix des décisions et actions de différents acteurs en jeux de puissance en Afrique—et bien sûr, frappés par la crise socio économique financière due au COVID-19. Ainsi, l'amélioration de la situation socio économique financière dans leurs propres territoires sera une fois de plus leur priorité. Ces Etats, les plus frappés par la crise, seront butés au problème du support de leurs coûts d'engagement sur le continent africain—une réduction de leur engagement devrait ainsi être constatée [comme c'était juste avec le cas de la crise des subprimes]. Alors que l'Afrique—pour sa survie face à la crise qui devrait aussi l'impacter, va aussi se pencher dans le sens à privilégier l'amélioration de sa situation socio économique financière—celle-ci devrait se dégrader avec les chocs de la crise due au COVID-19. Et les « conservateurs » — le monde occidental—qui seraient les plus frappés par la crise, ne s'auront pas en mesure de supporter à eux seuls la charge du continent africain dans le sens à satisfaire les demandes africaines sous pression de la crise. Les coûts de leur engagement sur le continent africain vont devenir très lourds pour eux, bien sûr que oui, du fait de leurs chocs lourds subis de la crise due au COVID-19. Et la Chine—moins frappée par la crise qu'eux, va ainsi demeurer la source [ou l'une des sources importantes] palliative aux chocs socio économique financiers de la crise due au COVID-19 sur le continent africain.

Au finish, avec la théorie des jeux, cette affirmation explicative de la résistance des relations sino-africaines sur base des constats explicatifs tirés du cas d'analyse de la crise des subprimes, se démontre encore plus mieux. Comment ça ?

4.2. Que Dire avec la Théorie des Jeux ?

La résistance des relations sino-africaines dans les jeux de puissance en Afrique sous le vent de la COVID-19 se montre encore plus bien claire avec la théorie des jeux⁴⁷. Les postulats sont bien simples ici : chaque acteur est bien rationnel, monte ses propres stratégies pour gagner du bon dans le jeu, mais celles-ci [leurs rationalités et stratégies] sont influencées, conditionnées ou instrumentalisées par la réalité [ou les réalités] du moment [celle-ci peut être d'ordre endogène ou exogène.]. Et bien sûr, cette réalité ici tourne sur la dimension socio économique financière des impacts du COVID-19 dans leurs environnements respectifs. Par ici, j'imagine les « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique via un jeu à cinq (5) points à gagner en matière de gain sur le continent africain, justement suivant les coûts ou charges de son engagement, qui sont instrumentalisés ici par la réalité du COVID-19 [Juste comme épinglé ci-haut]. Quatre (4) scénarios possibles sont dégagés dans ce jeu—respectivement en couleurs rouge, verte, bleu et jaune (see figure 5). Et par cette figure de jeu, le but ultime est de pouvoir dégager le scénario le plus possible — [pouvant expliquer ou dire] de la résistance ou non des relations sino-africaines, dans les jeux de puissance en Afrique sous le vent du COVID-19.

Figure 5. Scenarios des Jeux de Puissance en Afrique sous le Vent du COVID-19

	Coûts/charges à payer et scores à gagner					
A, B, C	1,5	1	2,5	1	3,5	0,5
A, B, C	4	0,5	0,5	2	0,5	2,5

Légende

A : Afrique
B : Conservateurs
C : Chine

Les relations sino-africaines et les conservateurs résistent tous deux.
Les relations sino-africaines s'effondrent, mais les conservateurs résistent.
Les relations sino-africaines et les conservateurs s'effondrent tous les deux.
Les conservateurs s'effondrent, mais les relations sino-africaines résistent.

Source: Game's figure imagined by ourselves on the basis of our research data.

⁴⁷ John Von Neumann and Oskar Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behaviour*, Princeton University Press, 3rded., 1953, pp.1-650.

Par ici, le constat est que ce jeu vient juste couler les constats explicatifs épinglés ci-haut venant du cas d'analyse de la crise des subprimes. Il se démontre bien qu'avec ces différents scénarios dégagés ci-haut dans cette figure de jeu, les relations sino-africaines peuvent bel et bien résister. En suivant la logique des hypothèses émises ci-haut, le premier et le dernier scénarios—en rouge et jaune, je cite : **les relations sino-africaines et les conservateurs résistent tous deux** ou **Les conservateurs s'effondrent, mais les relations sino-africaines résistent**, se présentent comme les scénarios les plus possibles dans les « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique sous le vent du COVID-19. Mais plutôt, le premier se présente comme le scénario le plus possible que le second. Car la Chine—moins frappée par la crise socio économique financière due au COVID-19, sera toujours en mesure de supporter les charges ou coûts de son engagement croissant sur le continent africain—malgré la tendance baissière qui serait constatée [dans son engagement sur le continent], du fait de la chute constatée de ses activités économiques frappées par la crise due au COVID-19 (see figure 4). De même, si les « conservateurs » tombent, la Chine arrivera à combler dans une certaine mesure le vide laissé par les conservateurs—comme juste c'était le cas avec la crise des subprimes—mais ça serait plutôt un comblement relatif avec la crise due au COVID-19—du fait des impacts négatifs comparatifs de la crise des subprimes et celle due au COVID-19 sur les activités économiques en Chine (see figures 3, 4). Mais au cas où les relations sino-africaines tomberaient, les « conservateurs » —durement frappés par la crise socio économique financière due au COVID-19 (see figure 4), ne seront pas capables de supporter les charges et coûts de leur engagement en Afrique dans le sens à satisfaire les différents pays africains ou de pouvoir combler le vide laissé des relations sino-africaines—ça serait une perte de gain pour le continent africain. Comme juste démontre la figure ci-dessous, combien représentent les investissements de la Chine sur le continent africain en comparaison avec les parts des « conservateurs » et d'autres partenaires du continent (see figure 6) [de même aussi les figures 1 et 2 ci-haut, en démontrent mieux en matière de commerce : le niveau d'intégration prononcée de la Chine sur le continent africain par rapport à celle des « conservateurs »].

Figure 6. The Top Investors in Africa between 2015 and 2016: According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from OECD report.

Alors que l'Afrique—elle, aussi frappée par la même crise due au COVID-19, cherchera à tout prix—comme c'était pour le cas de la crise des subprimes, de pouvoir améliorer sa situation socio économique financière frappée par la crise—malgré la pression des « conservateurs » qu'elle pourrait recevoir—de pouvoir bousculer la Chine [l'isoler]. Ce qui fait que le deuxième et troisième scénarios—en vert et bleu, je cite : **Les relations sino-africaines s'effondrent, mais les conservateurs résistent** ou **Les relations sino-africaines et les conservateurs s'effondrent tous les deux**, se présentent comme les moins probables. Mais plutôt, le troisième paraît être encore le plus moins probable que le deuxième. Juste à cause des raisons déjà soulevées ci-haut, je cite : les variations des coûts/charges et gains de différents acteurs en jeu—chaque acteur peut bien maximiser ses chances de gagner plus ou de pouvoir conserver ses gains, mais plutôt il

devrait aussi être en mesure de pouvoir supporter les coûts ou charges de son engagement—proportionnellement à ses gains voulus ; de l'intégration économique financière prononcée de la Chine sur le continent africain par rapport à celle des « conservateurs » — la chute de la Chine va justement laisser un grand trou dans les économies et finances africaines [difficile de pouvoir combler pendant cette période de crise ni par les « conservateurs » ni par les pays africains eux-mêmes] ; et du besoin prononcé de l'Afrique [comme aussi pour d'autres acteurs en jeu frappés par la crise due au COVID-19] de pouvoir améliorer sa situation socio économique financière impactée négativement par la crise due au COVID-19.

Conclusion

Bousculées de plus en plus par les « conservateurs » via leur offensive [féroce] sur le continent africain pendant cette période macabre de triste mémoire sous le vent du COVID-19, les relations sino-africaines peuvent-elles résister ? Telle a été la question centrale du débat et discussion de ce présent papier. Ce dernier s'était modestement donné comme objectif non seulement de pouvoir esquisser les configurations diachronique et synchronique des jeux de puissance en Afrique [d'avant et pendant COVID-19], d'expliquer le pourquoi de ces jeux sur le continent africain, et de démontrer dans quelle mesure la COVID-19 est juste venue les accélérer, mais aussi d'arriver à expliquer et démontrer de manière factuelle et suivant une base théorique explicative, la question de la résistance ou pas des relations sino-africaines dans ces jeux de puissance en Afrique sous cette ère du COVID-19.

Depuis l'ère coloniale jusqu'à ce début du vingt-et-unième siècle, l'Afrique ne cesse de demeurer le terrain des jeux de puissance. L'ère des « jeux coloniaux de puissance » est déjà passée sur le continent. Mais plutôt, elle s'est substituée, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les indépendances des pays africains, aux « jeux néocoloniaux de puissance », en passant par des compétitions : « capitalistes-communistes » — durant la fameuse guerre froide US-URSS, « Anglo-saxons-francophones » — dominés par les Etats-Unis et la France durant les dix dernières années du vingtième siècle [particulièrement dans la région des grands lacs africains], et « conservateurs-progressistes » — juste dès le début du vingt-et-unième siècle jusqu'à cette ère du COVID-19. Si dans les « jeux coloniaux de puissance », l'enjeu majeur était bien de gagner plus des colonies et coins stratégiques que les autres, dans les « jeux néocoloniaux de puissance », l'enjeu majeur est plutôt de gagner plus d'alliés, proches, zones d'influence et territoires à contrôler que les autres. Car l'Afrique importe bien aux yeux de ces acteurs en jeu en son sein. C'est le marché de plus d'un milliard des consommateurs à conquérir, la zone de cinquante-quatre (54) soutiens sûrs et le terrain de diverses matières premières et de la géostratégie [géopolitique] à gagner. Et la COVID-19 est juste venue jouer le rôle d'accélérateur de ces « jeux de puissance conservateurs-progressistes » sur le continent africain via sa montée de niveau—pour atteindre un niveau supérieur que celui d'avant COVID-19, comme aussi constaté dans d'autres différents coins du monde.

Et dans ces « jeux de puissance conservateurs-progressistes » — jeux de ceux qui veulent conserver leur domination et puissance et de ceux qui poussent pour le changement, pendant cette ère sous le vent du COVID-19, les « conservateurs » — ici représentés par les Etats-Unis et ses alliés européens, autrefois juste dans l'observation et critiques, ils se sont lancés maintenant à l'offensive sur le continent africain, bien sûr que oui en défaveur des « progressistes » — ici représentés par la Chine. Et cette dernière [la Chine], autrefois à l'offensive, elle se replie de plus en plus à la défensive sur le continent africain. Dans leur offensive sur le continent, les « conservateurs », eux, cherchent mordicus à pouvoir délégitimer la puissance chinoise montante, à l'isoler, réduire sensiblement ses soutiens possibles aux Etats africains, la faire reculer et contenir sa présence croissante sur le continent—sa mainmise sur les matières premières Africaines. Par contre, la Chine — « progressiste », elle, se pointe plutôt mordicus à sa défense aux accusations, suspicions, décisions et actions des « conservateurs » en défaveur de ses intérêts et image sur le continent africain. Ainsi, les « conservateurs » et la Chine — « progressiste », se bousculent sans merci pendant cette période sous le vent du COVID-19 sur le continent africain. Et ce sont non seulement les accusations et suspicions mutuelles sur l'origine et la gestion du COVID-19 que leur servent des soubassements dans ces bousculades, mais aussi leurs initiatives de « solidarités », dons et aides sur le continent africain. De cette manière, le « soft power » s'impose en avant dans ces bousculades—pour des raisons d'attraction et persuasion, et le « hard power » se pointe plutôt en arrière, sert juste des menaces et d'influence. Le constat clair est que dans ces bousculades des « jeux de puissance conservateurs-progressistes » sur le continent africain, ce sont les relations sino-africaines qui se voient bousculer de plus par les « conservateurs ». Ceci grâce à l'avantage

communicationnel qu'en dispose les « conservateurs » aux « progressistes », via la somme de leur « soft power » sur le continent africain qui se présente bien d'être la plus puissante que celle des « progressistes » [ou carrément du « soft power » de la Chine — « progressiste »]. Juste du fait ostensiblement des raisons d'ordre historique—les liens et héritages coloniaux—partage d'un certain nombre des « valeurs », croyances et d'autres bases culturelles—langagière à titre illustratif, et d'intégration communicationnelle—le système de communication des « conservateurs » — [leur diplomatie publique] — est le plus intégré en Afrique que celui des « progressistes ».

Quoique bousculées de plus dans ces « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique pendant cette période sous le vent du COVID-19, les relations sino-africaines peuvent bien résister. Car la dimension socio économique financière va devenir une fois de plus comme boussole [mais aussi baromètre] dans les choix des décisions et actions des acteurs en jeu—l'amélioration de la situation socio économique financière sur son propre territoire s'imposera comme le grand enjeu des différents acteurs en jeu [comme c'était juste le cas avec la crise des subprimes.]. Et la Chine—moins frappée par la crise socio économique financière due au COVID-19 que les « conservateurs », sera bien en mesure de supporter les coûts de son engagement croissant sur le continent africain—quoiqu'un déclin relatif ou une quasi-stagnation de son engagement sur le continent soit constaté—mais plutôt de moins fort que pour les cas des « conservateurs » — du fait bien sûr des chocs comparatifs de cette crise due au COVID-19 sur leurs activités économiques. Et si les relations sino-africaines tombent, un grand trou va se laisser dans les économies africaines—du fait de l'intégration économique prononcée de la Chine en Afrique. Un trou que les « conservateurs » — frappés fortement par cette crise due au COVID-19, ne seront pas en mesure de le combler pendant ce moment critique, dans le sens à satisfaire les demandes d'Afrique—elle aussi frappée durement par la même crise. Les coûts de l'engagement des « conservateurs » sur le continent vont s'alourdir, alors que les coûts pour l'amélioration de la situation socio économique financière dans leurs propres territoires—frappés par la crise due au COVID-19, pèsent déjà sur eux. Et la théorie des jeux comme base théorique explicative, via le jeu à cinq (5) points à gagner, imaginé ci-haut dans ce papier, démontre encore mieux cette affirmation de la résistance des relations sino-africaines dans ces « jeux de puissance conservateurs-progressistes » en Afrique sous le vent du COVID-19. Car suivant les hypothèses émises, le scénario le plus possible est bien le premier en rouge, je cite : **les relations sino-africaines et les conservateurs résistent tous deux**. Et par ici, la question est de se demander : si effectivement, les deux blocs — « conservateurs » et « progressistes », peuvent bien résister tous dans ces jeux de puissance qu'ils se sont lancés sur le continent africain pendant cette période sous le vent du COVID-19, comment sera-t-elle la suite de ces jeux de puissance dans l'ère post-COVID-19 sur le continent, le futur de ces jeux ? De combien les engagements de deux blocs en Afrique seront-ils impactés sous ce vent du COVID-19 ? Et comment l'Afrique sera-t-elle impactée et en sortira-t-elle dans ces jeux ?

Références

- i. *Abdelhak Bassou, "Ressources naturelles et réalités géopolitiques de l'Afrique", in OCP Policy Center, Policy Brief, Mai 2017.*
- ii. *Banque Africaine de Développement et Fond Africain de Développement, "L'effet de la crise financière mondiale sur l'Afrique", ECON Bureau de l'Economiste en chef, 2019.*
- iii. *Benjamin Mwadi Makengo, "China's Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", in International Journal of Management Sciences and Business Research, 05, 2020.*
- iv. *Benjamin Mwadi Makengo, "Competitive Globalization and Quest for Strategic Minerals: DRC's Cobalt at the Heart of New Global Stakes, towards the Resource's Trap?", in International Journal of Management Sciences and Business Research, 06, 2020.*
- v. *Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", in International Journal of Innovation and Scientific Research, vol. 48, no. 2, May 2020.*
- vi. *Benjamin Mwadi Makengo, "Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War", in International Journal of Management Sciences and Business Research, 01, 2020.*

- vii. Bradley Lightbody, *The Cold War*, Routledge, 1999.
- viii. Chandra Chari (eds), *Superpower Rivalry and Conflict: The Long Shadow of the Cold War on the 21st Century*, Routledge, 2010.
- ix. Filip Reyntjens, *The Great African War Congo and Regional Geopolitics, 1996–2006*, Cambridge University Press, New York, 2009.
- x. George K. Zestos, *The Global Financial Crisis: From US subprime mortgages to European sovereign debt*, Routledge, 2016.
- xi. Hillary Clinton, "America 's Pacific Century, in *Foreign Policy*, 2011.
- xii. John J. Mearsheimer, *Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics*, Oxford University Press, 2011.
- xiii. John J., Mearsheimer, *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*, Yale University Press, 2018.
- xiv. John J., Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W. W. Norton & Company, 2001.
- xv. John Von Neumann and Oskar Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behaviour*, Princeton University Press, 3rded., 1953.
- xvi. Joseph Nye, *Bound to Lead: The Changing Nature Of American Power*, NY.: Basic Books, 1991, pp.1-306.;
- xvii. Joseph Nye, *Soft Power: The Means To Success in World Politics*, PublicAffairs, 2004.
- xviii. Joseph Nye, *The Future of Power*, PublicAffairs, 2011.
- xix. Joseph Nye, *The Powers to Lead*, Oxford University Press, 2008.
- xx. Matthew Levinger, "Why the U.S. Government Failed to Anticipate the Rwandan Genocide of 1994: Lessons for Early Warning and Prevention", in *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, Volume 9 Issue 3, 2016.
- xxi. Michael J., Green, "The Legacy of Obama 's Pivot to Asia", in *Foreign Affairs*, 2016.
- xxii. Nadia Chahed, "Afrique/Coronavirus: le PIB pourrait passer de 3,2% à 1,8 % en 2020 (CNUCED)", in <https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-coronavirus-le-pib-pourrait-passer-de-3-2-a-1-8-en-2020-cnuced/1781852>, 27.03.2020. (accessed the 20th August 2020).
- xxiii. Paul J. Magnarella, "The Background and Causes of the Genocide in Rwanda", in *Journal of International Criminal Justice*, Volume 3, Issue 4, 1 September 2005.
- xxiv. Petre-Grenouill, *From Slave Trade to Empire: European Colonisation of Black Africa 1780s-1880s*, Routledge, 2004.
- xxv. Pierre Brocheux (dir), *Décolonisations au XXe siècle. La fin des empires Européens et Japonais*, Armand Colin, 2012.
- xxvi. Richard C. Bush, "A One-China Policy Primer", in *Center for East Asia Policy Studies*, march 2017.
- xxvii. Roland Anthony Oliver and Anthony Atmore, *Africa since 1800*, Cambridge University Press, 2005.
- xxviii. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, "World Population Prospects 2019: Highlights", (ST/ESA/SER.A/423), 2019.
- xxix. Zulfqar Khan and Fouzia Amin, "'Pivot' and 'Rebalancing': Implications for Asia-Pacific Region", in *Policy Perspectives*, Vol.12, n°.2, 2015.